

GIGIENALIQ FAKTORLAR DENE TÁRBIYA QURALI SIPATINDA QOLLANILWI

Qashkinbaev Arislanbek Polatovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204804>

Annotatsiya. Hár túrli fizikalıq shınıǵıwlardıń nátiyjesi hár qıylı yamasa hár qıylıdaǵı fizikalıq shınıǵıwlar birdey tárbiyalıq tásir kórsetiwi ámeliyatta tastıyqlanǵan. Sonday eken, bul fizikalıq shınıǵıwlar turaqlı birdey tásir ózgesheligine iye emesliginiń tastıyǵı bolıp tabıladı.

Tayanish so`zleri: Gigienalıq sharayat, Fizikalıq shınıǵıwlar, Pedagogikalıq process, tábiyaattıń sawallandıırwshı kúshleri, gigienalıq faktorlar.

Gigienalıq faktorlar jeke hám jámiyetlik gigienası talapların óz ishine alıp, miynet gigienası, awqatlanıw, dem alıw hám sırtqı ortalıqtıń zıyanlı faktorları hám basqalar fizikalıq shınıǵıwlardı orınlaw (sabaq, gárezsiz shınıǵıwdı orınlaw, trenirovka) shınıǵıwlarında gigienalıq talap hám normalardı saqlawdı talap etedi. Olar fizikalıq shınıǵıwlar tásirtiligin, nátiyjeliligini asırıwın ilimiy, ámeliy tárepten tastıyqlaǵan.

Gigienalıq sharayattı jetkilikli dárejede támiyinlew, dene tárbiyası ushın paydalanılatuǵın materiallıq-texnikalıq baza, sport úskeneleri, buyımlar hám ámeldegi kiyimler jaǵdayına baylanıslı.

Fizikalıq shınıǵıwlar, tábiyaattıń sawallandıırwshı kúshleri hám gigienalıq faktorlardı ratsional qóllaw insan salamatlıǵın bekkemleydi hám fizikalıq qábiletlerdi rawajlandıradı.

Fizikalıq shınıǵıwlar menen shuǵullanıw insannıń ómirlik iskerliginiń organikalıq bólegine aylansaǵana dene tárbiyası sistemasınıń sawallandırılıwına baǵdarlanǵan principi ámelge asırıwdıń múmkinshiligi boladı. Basqa tárepten, kerek bolǵan gigienalıq normalarǵa ámel etilse ǵana fizikalıq shınıǵıwlar kerek bolǵan nátiyjesin beredi. Dene tárbiyasınıń arnawlı quralı esaplanbasa da gigienalıq faktorlar dene tárbiyasınıń wazıypasın tolıq sheshiw ushın áhmiyetke iye boladı.

Pedagogikalıq process qanshelli puqta shólkemlestirilmesin, awqatlanıw, uyqı kún rejimine ámel etilmese, sonıń menen birge, shınıǵıw medicina talaplarına juwap bermeytuǵın orınlar hám úskeneler menen ótkerilse, olar álbette nátiyjesiz boladı. Mine sol sebepli mekteplerdegi dene tárbiyası programmalarına gigienaǵa tiyisli bilimler mazmunın añlatıwshı teoriyalıq maǵlıwmatlar ushın temalar usınıs etilgen. Olar dene tárbiyası processinen sırttaǵı insannıń turmıslıq iskerligin qurawshı hám dene tárbiyası procesi quramındaǵı qurallar bolıp tabıladı.

Fizikalıq shınıǵıwlar, eger olar dene tárbiyasınıń nızamlıqları negizinde qullanılmaytuǵın bolsa, unamsız nátiyje beriwi, zárer keltiriw múmkin.

Pedagog konkret sharayatlarda fizikalıq shınıǵıwların tásirin biliwi hám esapqa alıwı, bunda adamnıń organizmi pútin bir barlıq ekenligi hám hár qanday háreket onıń bir talay organizm hám sistemalarınń iskerligine tásir etiw hámde oǵan pútin bir tásir ótkeriwdi kózde tutıw kerek.

Hár túrlı fizikalıq shınıǵıwların nátiyjesi hár qıylı yamasa hár qıyldaǵı fizikalıq shınıǵıwlar birdey tárbiyalıq tásir kórsetiwi ámeliyatta tastıyqlanǵan. Sonday eken, bul fizikalıq shınıǵıwlar turaqlı birdey tásir ózgesheligine iye emesliginiń tastıyǵı bolıp tabıladı.

Tárbiya processinde fizikalıq shınıǵıwların nátiyjeli tásirin belgiley alatuǵın faktorlardı biliw pedagogikalıq processti basqarıwdı ańsatlastıradı. Bul faktorlar tómendegishe toparlarǵa bólinedi:

1. *Oqıtıwshı hám oqıwshılardıń jeke xarakteristikası faktori.* Tálim procesi óz-ara - oqıwshılar oqıydı, oqıtıwshı oqıtadı. Sol sebepli fizikalıq shınıǵıwların tásirini keń dárejede kim oqıtıp atırǵanlıǵına hám kimlerdi oqıtıp atırǵanlıǵına, etikalıq sapalarına hám intalıǵı (intellekti) na, fizikalıq rawajlanǵanlıǵına hám tayarlıǵı dárejesine, sonıń menen birge, baslanǵısh orınlay alıw tájriybesi, qızıǵıwshılıǵı, háreket aktivligi hám de taǵı basqalarǵa baylanıslı.

2. *Ilimiy faktorlar* – dene tárbiyasınıń nizamlıqların tárepinen ańlanıwshı normasını xarakterleydi. Fizikalıq shınıǵıwların pedagogikalıq, psixologiyalıq, fiziologiyalıq ózgeshelikleri qanshelli tereń islep shıǵılǵan bolsa, pedagogikalıq wazıypalardı sheshiw ushın olardan sonshalıq nátiyjeli paydalanıw múmkin.

3. *Metodikalıq faktorlar* – fizikalıq shınıǵıwlardan paydalanıwda ámel etiletuǵın júdá keń mazmundaǵı talaplar toparın ulıwmalastıradı.

Fizikalıq shınıǵıwdı oqıtıw dawamında yamasa basqa pedagogikalıq wazıypanı sheshiw ushın qollanıw atırǵan metodika (fizikalıq qábiliyetti ashın, ózlestiriwdi ańsatlastırın) mısalı, fizikalıq qábiletlerdi rawajlandırıwda tómendegiler esapqa alınadı, birinshiden fizikalıq shınıǵıwdan kútilip atırǵan nátiyje, yaǵnıy bul shınıǵıw menen qanday wazıypalar (bilim beriw, tárbiyalaw, yamasa sawallandıwshı) dı sheshiw; ekinshiden, fizikalıq shınıǵıwdıń dúzilisi, statikalıq yamasa dinamikalıq shınıǵıwma, ciklik, atsiklik háreketpe yamasa basqasına; úshinshiden, múmkin bolǵan tákirarlaw metodikaları (bóleklerge ajratıp yamasa shınıǵıwdı tolıq orınlaw menen úyretiw maqsetke muwapıqqa, tákirarlawlar aralıǵında aktiv dem alıstı qóllaw kerekpe yamasa passiv dem alıstı támiyinley aladı hám taǵı basqalar). Fizikalıq shınıǵıwların bunday xarakteristikası qoyılǵan pedagogikalıq wazıypalardı sheshiw ushın dene tárbiyası quralları hám metodların tańlaw imkaniyatın beredi.

Fizikalıq shınıǵıwların nátiyjesi optimal tekseriwdi belgiley alıw arqalıǵına bolıwı múmkin. Iskerlikte tekseriwdiń dawam etiw waqıtı hám de onıń intensivligi, tákirarlaw chastotası (interval hám dem alıw), tákirarlawlar aralıǵındaǵı dem alıstıń xarakterine baylanıslı.

Júklemi basqarıwda joqarıda kórsetilip atırǵan jaǵdaylardıń óz-ara qatnası esabına alınıwı shárt. Mısalı, shınıǵıwdıń orınlanıwında dawam etiw waqtınıń artıwı onıń intensivliginiń tómenlewine alıp keliwi nizamlıǵı menen belgilengen.

Fizikalıq shınıǵıwdıń nátiyjesi onıń orınlaw usılına baylanıslı. Mısalı, arqanǵa úsh usıl menen tırmasıp shıǵıw erkin usıl menen tırmasıp shıǵıwdan nátiyjelilew bolıp tabıladı, sebebi úsh usıl qollanǵanda biyikrekke shıǵıw múmkinshiligi boladı.

Fizikalıq shınıǵıw menen shuǵullanǵannan keyin organizmde arnawlı funktsional ózgeris payda boladı hám ol málim waqıtqa shekem organizmde ız qaldıradı, saqlanıp turadı. Payda bolǵan ózgeris fonında keyingi shınıǵıwdıń tásir nátiyjesi jáne de basqashalaw bolıwı múmkin.

Dáslepki hám sońǵı shınıǵıwda shınıǵıw nátiyjeliligi artıwı yamasa tómenlewi múmkin.

Kóp jaǵdaylarda áyne birdey háreket wazıypası túrlishe usıllar menen orınlawǵa bolatuǵın (mısalı: biyiklikke sekiriw ushın tuwrıdan yamasa azmaz shetirekten juwirip keliw, plankanǵa jaqın ayaq penen yamasa odan uzaǵıraǵ turǵan ayaq penen hám sekiriw múmkin hám basqalar). Biraq bulardıń ishinde talay nátiyjeli usıllar da bar. Fizikalıq shınıǵıwlardıń háreket wazıypasın maqsetke muwapıq túrde, talay nátiyjeli sheshiwge múmkinshilik beretuǵın orınlaw usılların fizikalıq shınıǵıwlar texnikası dep ataw qabıl etilgen.«Texnika» sózi grekshe «maxorat» mánisin ańlatadı.

REFERENCES

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. – М., 1990.-234 с.
2. Аулик И.В. Как определит тренированного спортсмена. – М.: ФиС., 1977.
3. Вайсеховский С.М. Книга тренера. – М.: ФиС., 1971. - 312 с.
4. Годик Н.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: ФиС., 1980. – 136 с.
5. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры. – М.: ФиС., 1986.
6. J.Turdımuratov. Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası. Tashkent 2022.

QOSIMSHA ÁDEBIYATLAR.

7. Jumaniyazov, D., & Jumanov, B. (2024). MEKTEPKE SHEKEMGI BALALARǵA HÁREKETLI OYINLARDAN PAYDALANIW ZÁRÚRLIGI HÁM ONIŃ MAQSETI, WAZIYPALARI. *Modern Science and Research*, 3(11), 546-550.
8. Jumaniyazov, D., & Yuldashov, U. (2024). TÁJIRIYBELI BASKETBOLSHILARDIN JARÍS ISKERLIGINE TEXNIKALÍQ TAYARLÍǴI. *Modern Science and Research*, 3(12), 664-666

9. Jumaniyazov, D. (2024). DENE TÁRBIYASI SISTEMASINDA HÁR TÁREPLEME TÁLIM HÁM TÁRBIYA BERIW USILLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 396-400.
10. Yuldashov, U. K., & Jumaniyazov, D. Q. (2024). FIZIKALIQ SAPALAR HÁM OLARDIÑ BIR-BIRI MENEN FIZIOLOGIYALIQ BAYLANISLIĞINA SIPATLAMA.
11. Djanizakovich D. N. THE ROLE OF PHYSICAL EXERCISES IN TRAINING YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 8-16.